

СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Эгамов Мардон Отаназар углы
студент 3-курса направления стоматология
Ташкентского государственного
стоматологического института
Нажмидинов Шахрам Ахмаджонович
студент 3-курса направления стоматология
Ташкентского государственного
стоматологического института

Аннотация: В статье приводятся основные причины, которые препятствуют выполнению социологией своей миссии и роли в современном обществе.

Ключевые слова: социология, общество, знания, пути, цели.

Социология - относительно молодая, непрерывно развивающаяся наука. Этим объясняется множественность подходов к определению её предмета и сущности как самостоятельной отрасли научного знания. Первоначально социология обозначала обществоведение, но с течением времени её объект и предмет менялся и уточнялся, постепенно отделяя социологию от философии. Дело в том, что к середине XIX в. социальное развитие и внутренняя логика эволюции науки об обществе потребовали новых подходов к её определению

Социология, рассматривая проблемы общества и его культуры, поведения личности в обществе способствует пониманию проблем культурного релятивизма и разнообразия социокультурных систем, объективной реальности социальной стратификации, влияния процесса социализации на поведение людей и самооценку личности.

Эти знания обеспечивают более глубокое проникновение в мир социальных отношений, что дает возможность управлять человеческим поведением, гасить конфликты, проводить инновации в организациях, развить здоровый скептицизм по отношению к упрощенным объяснениям поведения людей в обществе, увидеть многообразие окружающего нас мира.

Социология - относительно молодая, непрерывно развивающаяся наука. Этим объясняется множественность подходов к определению её предмета и сущности как самостоятельной отрасли научного знания.

Первоначально социология обозначала обществоведение, но с течением времени её объект и предмет менялся и уточнялся, постепенно отделяя социологию от философии. Дело в том, что к середине XIX в. социальное развитие и внутренняя логика эволюции науки об обществе потребовали новых подходов к её определению.

Социология возникла в ответ на потребности формирования гражданского общества. Такое общество утверждает торжество прав и свобод человека, духовную, экономическую независимость и автономность гражданина вместо привычного порядка феодально-абсолютистского устройства общества с его жёсткой регламентацией всех сфер жизнедеятельности.

Расширение прав и свобод человека, увеличение возможности выбора естественным образом пробуждали интерес человека к знанию основ социальной жизни общества, становлению и развитию социальных процессов, отношений, институтов с целью рационального и эффективного использования приобретённых прав и свобод. Отраслью знания, помогающей глубже и конкретнее познать социальные общности, в которых осуществляется социальное взаимодействие людей, стала социология.

Считают, что социология вышла из недр социальной философии и в определённой мере перенимает философскую культуру, придаёт большое значение теоретическому обобщению, целостному осмыслению социальных явлений. В то же время, социология стремится преодолеть ту ограниченность, которая свойственна философии при анализе реальных социальных проблем. Она осуществляет задачу, которую не ставит перед собой философия, - непосредственно перерабатывает конкретные данные общественной жизни. Однако между этими науками прослеживается непосредственная связь. Например, принципиально новое решение в современной социологии и философии получает проблема человека, его ценностно-смысловой ориентации в современном мире. Эти науки помогают обществу не только выйти из кризисных ситуаций, но и прийти к разумному управлению и регулированию социальными процессами.

Большое значение для социологии имеет историческая наука, которая концентрирует внимание на изучении общества во времени и пространстве. Таким

образом, и история, и социология имеют в качестве объекта изучения общество. Обе науки рассматривают две основные проблемы: определённые социальные закономерности и индивидуальные, неповторимые явления и процессы. Отрицание преемственности исторического и социального опыта оборачивается большими бедами для человечества. Выявить эволюцию субъективно-объективных социальных связей, отношений, норм и ценностей можно лишь совместными усилиями истории и социологии.

Основной формой деятельности общества является материальное производство и экономическая деятельность. Изменения средств производства, роли и места человека в производственном процессе, - всё это оказывает огромное влияние на эволюцию социальной деятельности людей. Трудовая деятельность человека меняется с учётом развития самого человека как социального существа. Именно поэтому социология не может не взаимодействовать с политической экономией.

Тесно связана социология и с политологией. Взаимодействие этих наук породило новую отрасль науки - политическую социологию. Связь социологии и политологии определяется, во-первых, тем, что выявить закономерности политической жизни можно, только учитывая особенности общества в целом как социальной системы. Во-вторых, общество нельзя понять и изменить без того влияния, которое оказывают на него политические структуры и различные политические режимы.

Итак, определяя место социологии в системе гуманитарных наук, необходимо подчеркнуть, что она как система знаний не может развиваться и выполнять свои функции без взаимодействия с другими науками об обществе. В то же время социология является специфической наукой об обществе, включает в себя социологическую теорию, которая может использоваться другими гуманитарными науками.

В самом общем виде объектом социологии как науки является общество как целостный социальный организм, как социальная система, как исторически развивающаяся форма совместной жизнедеятельности людей. Она изучает определённую сферу действительности, имеющую относительную завершённость,

наиболее общие свойства и закономерности, присущие всем социальным явлениям. Известно, что каждый из объектов «расчленяется» науками на отдельные части, фрагменты, которые становятся их предметами. Вопрос о соотношении объекта и предмета социологии как науки состоит в том, как понимать общество, процесс его функционирования и развития.

Основные проблемы современной социологии - выживание человечества и обновление цивилизации, поднятие её на более высокую ступень развития. Решение проблем социология ищет не только на глобальном уровне, но и на уровне социальных общностей, конкретных социальных институтов и объединений, социального поведения отдельной личности.

Социология - наука многоуровневая, представляющая единство абстрактных и конкретных форм, макро - и микро-теоретических подходов, теоретического и эмпирического знания.

Если рассматривать макро - и микро уровни социологического знания, то можно выделить следующие. Макросоциологический уровень означает ориентацию на анализ социальных структур, общностей, больших социальных групп, слоёв, систем и процессов в них происходящих. Социальная общность, выступающая объектом макросоциологического анализа, - это цивилизация и наиболее крупные её образования. Макросоциологический подход не требует детального рассмотрения конкретных проблем и ситуаций, а нацелен на их комплексный охват. Макросоциологический подход к явлениям связан с общественными мировыми системами и их взаимодействием, с различными типами культур, с социальными институтами и общественными структурами, с глобальными процессами.

В отличие от макросоциологии микросоциология анализирует социальные процессы в отдельных сферах общественной жизни и социальных общностях. Микросоциология обращена к социальному поведению, межличностному общению, мотивации действий, стимулам групповых и индивидуальных поступков.

На разных этапах исторического развития человечества и в различных социологических школах акцент ставился на социальных общностях и различных сторонах их деятельности. Так сложилось, что в Европе социологическая мысль

сосредоточила внимание на анализе макроструктур, то есть на изучении общества в целом. Американская социология всегда больше тяготеет к исследованиям микромира - малых социальных групп и социальных слоёв.

Характеризуя социологию как систему знаний, важно учитывать, что между классической социологией и современной социологией существует определённое различие. Классическая социология стремилась к постижению окружающего мира как бы со стороны. Задача её состояла в том, чтобы описать объект, раскрыть сущность, не рассматривая деятельности субъекта. Современная социология пытается преодолеть противопоставление объекта и субъекта, теории и практики, познавательного и ценностного отношения к миру.

Этому способствуют такие уровни социологического знания, как фундаментальное (общесоциологическое), прикладное (эмпирическое) и так называемый средний уровень - специальные социологические теории.

Фундаментальное включает в себя изучение наиболее общих вопросов развития общества, место в нём индивида, проблемы построения математических моделей социальных общностей и процессов, разработку методов изучения социальных процессов. Концепции, выдвигаемые социологией на фундаментальном уровне, отличаются высокой степенью абстракции, так как позволяют понять закономерности развития общества. Человечество выработало огромное количество теорий, объясняющих закономерности и специфику развития человеческой цивилизации. Например, в XIX в. был разработан исторический материализм; в XX в. широкое распространение нашли концепции социальной стратификации индустриального общества, конвергенции и другие.

Таким образом, теоретическая социология - это множество течений, школ, направлений, которые со своих методологических позиций объясняют специфику развития общества. В конечном итоге теоретические знания определяют прогресс любой науки, в том числе социологии.

На теоретическом уровне осуществляются взаимосвязи социологии с другими науками - историей, философией, культурологией, политологией, психологией.

В то же время социология как наука должна основываться на точных, конкретных данных об отдельных социальных фактах, о конкретных социальных единицах - социальных группах, процессах. Эти данные фиксируются на эмпирическом уровне, в основе которого лежит сбор многочисленных сведений, мнений, их последующая обработка, обобщение и формирование первичных выводов относительно конкретных явлений социальной жизни. Следовательно прикладные исследования посвящаются разрешению конкретной социологической проблемы.

Общесоциологический и прикладной уровни должны быть тесно связаны между собой, так как на основе теоретического и эмпирического изучения различных социальных систем социология может давать ценные практические рекомендации и обоснованные прогнозы. Однако практика показала, что это не всегда возможно. В результате сформировался ещё один уровень социологического знания - теории среднего уровня.

Специальные социологические теории - это относительно самостоятельные теоретические подсистемы, которые имеют предметом исследования социальные общности, институты, системы и процессы. Они призваны: во-первых, установить объективные взаимосвязи предметной сферы (труд, семья, социальные группы, слои) с целостностью общественной системы; во-вторых, выявить специфические для предметной сферы внутренние взаимосвязи и закономерности.

Каждая социологическая теория рассматривает ту или иную сферу, социальную общность или социальный процесс как относительно самостоятельную систему с её общими и специфическими связями, характеристиками, условиями происхождения, функционирования и развития. Так труд рассматривается как сложный социальный процесс в пределах социологии труда. Моральная система любого общества изучается социологией морали. Особенности образовательной системы изучаются социологией образования. Управление как социальная система изучается социологией управления. Основные формы и виды человеческой жизнедеятельности изучает социология досуга, труда, быта. Социальную структуру общества, её элементы и взаимодействие между ними изучают социологические теории классов и социальных групп, социология города и деревни. Деятельность социальных

институтов изучает социология управления, организации, социология семьи, социология образования, науки. Социология права, экономическая социология, социология политики, социология культуры, социология религии возникают на стыке социологии и других гуманитарных наук.

Таким образом, теории среднего уровня занимают промежуточное положение между фундаментальными теориями и эмпирическим обобщением первичной социологической информации. Они призваны обобщать и структурировать эмпирические данные в пределах отдельных областей социологического знания. В теориях среднего уровня сформирована система специфических понятий и определений, применяемых только в данной области социологических исследований. Это позволяет создать прочную и удобную теоретическую основу для исследований конкретных областей человеческой деятельности и отдельных составляющих социальных структур без использования громоздкого и абстрактного понятийного аппарата. На среднем уровне собираются эмпирические данные, обобщаются, делаются теоретические выводы и создаются социальные модели. Это повышает эффективность исследований социологов-фундаменталистов, которые получают теоретические разработки в отдельных областях социологии и обобщают их, не обращаясь напрямую к эмпирическим данным.

Итак, определяя место социологии в системе гуманитарных наук, необходимо подчеркнуть, что она как система знаний не может развиваться и выполнять свои функции без взаимодействия с другими науками об обществе. В то же время социология является специфической наукой об обществе, включает в себя социологическую теорию, которая может использоваться другими гуманитарными науками.

Список литературы:

1. Волков Ю.Г. Социология. Элементарный курс: Учеб. пособие. М., 2019.
2. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2019.
3. Иноземцев В.Я. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2018.